

940

1700

2151

∅ 900

SOLMATIC		projekt
		temat
05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044 Sp. z o.o.		
projektował	podziałka	nazwa pliku
mgr inż. M.Olszówka	1:1	WIRTUALNY PROTOTYP NR 2
data	ilosc	nazwa rys.
12,2017		PROTOTYP 02
ARKUSZ	masa - gram	numer rys.
1/3	g	WIRTUALNY PROTOTYP NR 2

SOLMATIC		projekt
		temat
05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +4832220044 SP. Z O.O.		nazwa pili
projektował	podzialka	WIRTUALNY PROTOTYP NR 2
mgr inż. M.Olszówka	1:1	nazwa rys.
data	ilosc	PROTOTYP 02
12,2017		numer rys.
ARKUSZ	masa - gram	WIRTUALNY PROTOTYP NR 2
2/3	g	

ZAWOR OTWARCIA PRACY NA BAYPASIE

ZAWOR OTWARCIA ZBIORNIKA/
ZALANIE POMPY

ZAWOR OTWARCIA ZBIORNIKA NA POWROCI

POMPA ZASILAJACA 7,5 KW

ZAWORY PROCESOWE DN 65

ZAWOR SPUSTU DO KANALIZACJI

CZUJNIK OBECNOSCI WODY W UKLADZIE

DOZOWANIE CHEMII

FILTR

POWROT NA GLOWICE MYJACA

CZUJNIK PRZPLYWU

PROBNIK

POMPA POWROTU 4 KW

KONDUKTOMETR

SPUST

KRUCIEC POWROTU DN 65

KRUCIEC ZASILANIA DN 50

SOLMATIC

projekt

temat

05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044 SP. Z O.O.

projektował
mgr inż. M.Olszówka

podziałka
1:1

nazwa pliku
WIRTUALNY PROTOTYP NR 2

data
12.2017

ilość
3/3

nazwa rys.
PROTOTYP 02

ARKUSZ
3/3

masa - gram
g

numer rys.
WIRTUALNY PROTOTYP NR 2